

Questionário de Avaliação Multidimensional de Indivíduos com a Doença de Parkinson – Questionário validado

SEÇÃO A - APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Afirmo ter a doença de Parkinson e estar apto à responder o questionário *

- Sim
 Não

Eu fui diagnosticado com a doença de Parkinson há aproximadamente: *

- Menos de 2 anos
 2 a 3 anos
 3 a 4 anos
 5 a 6 anos
 7 a 8 anos
 9 a 10 anos
 Mais de 10 anos

O símbolo * indica que o participante deve obrigatoriamente responder à pergunta.

SEÇÃO B - QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO INDIVIDUAL SOBRE TÓPICOS RELACIONADOS À DOENÇA DE PARKINSON

As afirmações a seguir se referem à alguns aspectos do seu dia-a-dia. Indique o quanto você concorda ou discorda com cada uma delas. Para isso, responda com um dos cinco níveis de classificação abaixo:

- 0 – Discordo totalmente
1 – Discordo
2 – Indiferente
3 – Concordo
4 – Concordo totalmente

MÓDULO 1 - Atividades de vida diária (AVD)

Este módulo se refere às atividades de vida diária, ou seja, às tarefas relacionadas ao autocuidado e à sua capacidade de viver de forma independente.

Eu seguro os talheres sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu manuseio os talheres sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu levo os talheres com os alimentos até a minha boca sem ajuda e sem derramar. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu mastigo a comida sem dificuldades. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu não tenho dificuldades para engolir a comida. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu sirvo bebidas líquidas sem ajuda e sem derramar. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu bebo líquidos sem ajuda e sem derramar. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu caminho por curtas distâncias sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu caminho por longas distâncias sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me deito na cama sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me levanto da cama sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sento sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu dirijo sem dificuldades. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu subo escadas sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu desço escadas sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu danço sem dificuldades. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me viro na cama durante a noite sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me levanto do assento do carro sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu tenho equilíbrio ao andar. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu ligo o chuveiro sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu lavo o meu corpo sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me seco com a toalha sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sento no vaso sanitário sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me levanto do vaso sanitário sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me limpo após evacuar sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu escovo os meus dentes sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu visto uma calça/saia sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu visto uma camiseta/blusa sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu abotoo minhas roupas sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu abro/fecho o zíper das minhas roupas sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu calço meus sapatos sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu amarro o cadarço dos sapatos sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu tiro minhas roupas para tomar banho sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu tomo meus remédios sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu faço ligações pelo telefone sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu digito mensagens no celular sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu escrevo em uma folha sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu penteio meu cabelo sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu utilizo o controle remoto da televisão sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu seguro uma criança no colo sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu falo de forma clara e sem dificuldades. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu uso a Gillette sem me cortar. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu leio textos sem ajuda. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Existe alguma outra atividade do seu dia-a-dia que você tem muita dificuldade ou tem muito desejo em realizar e que não foi abordada neste questionário?

MÓDULO 2 - Aspectos cognitivos

Este módulo se refere aos aspectos cognitivos, ou seja, aos seus sentimentos em relação à vida e à sociedade.

Eu me sinto próximo e acolhido pelas outras pessoas. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu tenho calma com outras pessoas. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Minha condição física não interfere na minha vida social. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu saio com a frequência que eu gostaria. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu dedico tempo aos meus hobbies e lazer quanto eu gostaria. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu encontro meus amigos quanto eu gostaria. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sinto calmo/tranquilo. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Minha personalidade não mudou. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sinto descansado a maior parte do tempo. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu tenho disposição para fazer as coisas que eu quero. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu tenho confiança em mim mesmo. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sinto feliz com frequência. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sinto tranquilo com frequência. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Eu me sinto animado sobre meu futuro. *

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

Existe algum outro aspecto que te afeta mentalmente/psicologicamente e que não foi abordado neste questionário?

SEÇÃO C - INVENTÁRIO MULTIDIMENSIONAL DE DOR – MPI

As afirmações a seguir se referem ao impacto da dor na sua vida. Indique o quanto você concorda ou discorda com cada uma delas. Para isso, responda com um dos sete níveis, que variam de 1 (pouco) a 7 (muito). Eles são classificados de forma progressiva, ou seja,

o nível 1 é o menor, seguido do nível 2 e assim por diante, até o nível 7, que representa o maior valor da escala.

Você sentiu dor na última semana? *

() Sim

() Não

Caso a resposta seja sim, o participante responderá o MPI (Severidade da dor, Interferência, Controle de vida percebido, e Estado de ânimo-afetividade). O participante será instruído para assinalar apenas um escore de uma escala LIKERT variando de 1 (pouco) a 7 (muito).

Na média, quão severa tem sido sua dor durante a última semana? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto de sofrimento você experiencia por causa de sua dor? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Estime o nível de sua dor no presente momento. *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Em geral, o quanto a sua dor interfere com as suas atividades diárias? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Desde o momento em que a sua dor começou, o quanto a sua dor alterou sua capacidade para trabalhar? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto sua dor alterou a quantidade de satisfação ou prazer de sua participação em atividades sociais e de lazer? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto sua dor alterou a quantidade de satisfação ou prazer de sua participação em atividades relacionadas à família? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto sua dor afetou o seu relacionamento com a esposa, familiares ou pessoas próximas? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto sua dor alterou a quantidade de satisfação ou de prazer de sua participação no trabalho? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto sua dor afetou sua capacidade para fazer trabalhos domésticos? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

O quanto sua dor alterou ou interferiu em sua amizade com pessoas diferentes de sua família? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Em geral, o quanto sua dor afetou sua capacidade para participar de atividades sociais? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Durante a última semana, o quão irritável esteve? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Durante a última semana, o quão tenso ou ansioso esteve? *

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---